

ЎТ НИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ МАСОФАВИЙ НАЗОРАТИДАГИ РОЛИ

Абасханова Халима Юнусовна

*Мухаммад ал Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологияси
университети доценти, E-mail: halimaabaschanova@gmail.com*

Рустамова Мухлиса Қахрамонжон қизи

*Мухаммад ал Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологияси
университети магистранти, E-mail: mukhlisa_mzk@icloud.com*

Аннотация. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш жараёнини замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда масофавий мониторинг қилувчи ва бошқарувчи дастурий ва аппарат таъминот ишлаб чиқилади. Келтирилган лойиҳа Ўзбекистондаги барча турдаги ер майдонлари учун ҳам қўллаш тавсия этилган.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида фаолият юритувчи фермерлар, кластерлар учун майдонларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда уларни ривожланишини мониторинг қилиш, автоматик суғориш ишлари, ўғитлаш, ер тупроғи таркибидаги параметрларини аниқлаш ва улар асосида ҳар бир қишлоқ маҳсулотини етиштиришга мўлжалланган автоматик бошқарув тизими технологияси ишлаб чиқилади. Масофавий мониторинг қилиш ва бошқариш қурилмаси NodeMcu платформасида ишлаб чиқилади ва веб-саҳифа ёрдамида бошқарилади. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини масофавий назоратида қўлланиладиган ҳар бир қурилма ўзaro ЎТнинг асосий принциплари ва архитектураси асосида ишлашини куришимиз, ишлаб чиқилмадан технологияда ЎТнинг ўрни беқиеслигига амин бўлишимиз мумкин.

Калим сўзлар: Масофавий мониторинг, замонавий технологиялар, ЎТ(Internet of Things) технологияси, дастурий ва аппарат таъминот, автоматик суғориш, автоматик бошқарув тизими, инновацион технология, Arduino платформаси, веб саҳифа.

Интернет қурилмалари (анг. IoT(Internet of Things)) бошқа қурилмалар ва тизимлар билан маълумотларни Интернет орқали улаш ва алмаштириш учун датчиклар, дастурий таъминот ва бошқа технологиялар билан ўрнатилган физик объектлар (“things”) тармоғига айтилади. Ҳозирда жадал тарзда ривожланаётган замонавий хизмат турлари яъни фермер хўжаликлари ер участкаларидан самарали фойдаланиш, дала четлари, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқлари бўйларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳамда енгил конструкцияли, кам харажатли техника ва датчиклардан фойдаланиш, уларни масофавий назорати, автоматик равишда ортикча ишчи кучисиз тупроқ таркибини аниқлаш ҳамда автоматик суғориш тизимини яратиш кундалик ҳаётимиздаги амалга оширадиган ишларни енгиллаштириш ҳамда қулайлик яратади. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар натижасида фермер хўжаликларининг ер участкаларидан, айниқса, дала четлари, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқлари бўйларидаги ерлардан фойдаланишга муносабати ўзгарди. Ушбу ерларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш орқали кўшимча даромад олиш ҳамда ўз ходимларининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондириш борасида салмоқли ижобий натижаларга эришилади.

Фермер хўжаликларининг ёпиқ ер майдонидаги участкаларини масофавий назорат қилиш дастурий маҳсулотини яратиш технологияси ҳамда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини

етиштириш жараёнини масофавий назорат тизими ишлаб чиқиш лойиҳанинг асосий мақсади ҳисобланади. Бунда ёпиқ ер майдонларини ички ҳаво ҳарорати, ҳаво намлиги, ҳаво таркибидаги Ph миқдори, тупроқ ҳарорати, тупроқнинг кимёвий таркиби ва тупроқ таркиби детекторлар ёрдамида аниқланиб, ҳар дақиқада датчикларга узатилиб туради. Кўрсаткичлар датчик мониторида акс этади.

Бугунги кундаги 5-авлод иссиқхоналари: ҳаво намлиги, климат назорат, томчилаб суғоришни автоматлаштириш, эшик ва тирқишларни автоматик очиб- ёпиш, ўсимликни ўсиши ва ривожланиши учун қулай шароит яратиш берадиган бутун бир комплекс ҳисобланади.

Яратилган замонавий технологияни ихиёрий қишлоқ хўжалиги экинлари учун фойдаланиш мумкин. Технологияни 5 чи авлод иссиқхоналарини автоматлаштириш тизимидан устувор жихатлари шундан иборатки, бунда ўсимликни ўсиши ва ривожланиши, ўсимликни қайси ўғитга бўлган талаби автоматлаштирилган тизим асосида назорат қилинади, барча бажариладиган ишлар: томчилаб суғориш, эшик ва ойна очилиб ёпилиши, климат назорат, ҳосилнинг пишиб етилганлигини аниқлаш қурилманинг асосий вазифасига киради ва назорати остида бўлади.

Қишлоқ хўжалигининг такомиллашган тизимларида турли “ақлли технологиялар” (смарт-сенсорлар) экин ва атроф-муҳит шароитидан келиб чиқилган ҳолда ўрнатилади. Масалан, иқлим назорати — ҳароратни, намликни, азот, калий, фосфорни даражасини ўлчовчи воситалар, озуқа моддалари билан таъминлаш, меванинг пишиб етилганлиги ва суғориш асбоблари кабилар шулар жумласидан. Уларнинг қўлланилиши ҳосилдорликни камида 30 фоиз оширишни кафолатлайди. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларни сотиш занжирларида ҳам такомиллашган тизимлар жорий этилади ва пировардида катта ҳажмдаги электрон маълумотларни йиғиш имконияти яратилади. Уларни сақлаш ва таҳлил қилиш натижасида эса сув, ер ва бошқа чегараланган ресурслардан самарали фойдаланиш, озиқ-овқат сифати ва хавфсизлигини таъминлаш мумкин.

Яратилган технология реал вақт режимида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ўсиш, суғориш, ер параметрларини, ўғитга бўлган эҳтиёж, томчилаб суғориш бошқариш ва мева пишиб етилганлигини мобил алоқа иловаласи орқали масофавий назорати тўғрисидаги марказлашган маълумот олад ва Интеллектуал тизим асосида сенсор ва датчиклар нафақат экин етиштиришга, балки ҳосилни тўлиқ сақлашга ҳам ёрдам беради. Қишлоқ хўжалигида такомиллашган тизимларида турли “ақлли технологиялар” (смарт-сенсорлар) экин ва атроф-муҳит шароитидан келиб чиқилган ҳолда ягона мақсад асосида ўрнатилади. Масалан, зараркунандалар ва касалликларни олдиндан аниқловчи, иқлим назорати — ҳароратни, намликни, карбон диоксид даражасини ўлчовчи воситалар, озуқа моддалари билан таъминлаш ва суғориш асбоблари кабилар шулар жумласидан. Уларнинг қўлланилиши ҳосилдорликни камида 30 фоиз оширишни кафолатлайди. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларни сотиш занжирларида ҳам такомиллашган тизимлар жорий этилади ва пировардида катта ҳажмдаги электрон маълумотларни йиғиш имконияти яратилади. Тизимни жорий этиш, деҳқончилик маҳсулотларининг экспорт имконияти кенгайтирилади, “ишлаб чиқаришдан пештахтагача” назорат тизимини 50 фоизгача маҳсулотни етиштиришга эришилади. Меҳнат унумдорлиги 30 фоиз ошиб, маҳсулотлар ҳосили тўлиқ етиштириш учун керакли амалий кўникмалар олинади. Стрессларга чидамли, юқори ҳосилдор, ташишга мослашган, биоактив моддаларга бой экинлар навларини яратишга шароит яратилади.

Қишлоқ хўжалиги ерлари ва уларда етиштириладиган экинлар ҳолатини тезкор ҳамда аниқ баҳолашда ҳам сунъий йўлдош маълумотларидан фойдаланиш, масофадан зондлаш технологиялари тажрибадан ўтказилади. Бу билан республика бўйича барча турдаги қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш ва майдонларни баҳолашга эришилади. Сунъий йўлдош маълумотлари республикада “аниқ деҳқончиликни юритиш” бўйича ахборот-таҳлилий базани шакллантиришга хизмат қилади ва фермер хўжаликларининг автоматлаштирилган тизимлардан фойдаланиши имконияти яратилади

Хулоса ўрнида юқорида кўп йиллик ўрганиш ва тадқиқотлар давомида яратилган замонавий технология фермер хўжалигининг талаб ва истакларига қараб қўшимча модулар учун дастурий таъминотини ўзгартириш имконияти мавжуд. Яратилган технология айнан IoT нинг асосий принциплари ва архитектураси асосида ишлайди ва ихиёрий қишлоқ хўжалиги экинлари учун фойдаланиш мумкин. Ўсимликни ўсиши ва ривожланиши, ўсимликни қайси ўғитга бўлган талаби автоматлаштирилган тизим остида назорат қилинади, барча бажариладиган ишлар: томчилаб суғориш, климат назорат, хосилнинг пишиб етилганлигини аниқлаш ҳам яратилаётган қурилма вазифасига киради ва назорати остида бўлади. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда асосий эътибор ўғит миқдорига қаратилган бўлади. Ушбу технология датчиклар ва дастурий таъминот ёрдамида ўсимлик атрофининг 2м² масофани тупроқ таркибини кузатиб туради. Web-сайт орқали усимлик ҳолати мониторинги базада сақланади ва мобил илова орқали кузатилади ва масофадан бошқариш имкониятига эга. Desktop - с++ (Cross Platform)да кам ресурс ишлатилгани учун, яратилаётган лойиҳа комплексининг Ардуино қисмида С++ дастур тилида ёзилади, Мобил иловаси Java дастурий тилда ёзилган. Яратилган технология Жиззах, Бухоро, Тошкент вилоятларига жорий этилган. Технология ҳар томонлама қулай бўлганлиги учун Ўзбекистоннинг барча турдаги ер майдонлари учун қўллашни тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abasxanova X.Y. Qishloq xo'jaligi maydonlarini monitoring qilish va nazorat qilish uchun geoaxborot tizimlarini ishlab chiqish usullari. Monografiya. Toshkent - 2021. “Fan va texnologiyalar nashriyot -matbaa uyi”. –128b.
2. X.Yu.Abasxanova, Raqamli texnika(1 қисм). Дарслик. Тошкент 2022.-350 бет
3. X.Yu.Abasxanova, Жураев Л.Н, Хошимова Ф.Р.Рақамли техника(2 қисм). Ўқув қўлланма. Тошкент 2022.-250 бет
4. ETSI TR 102 857 Machine to Machine Communications (M2M); Use cases of M2M applications for Connected Consumer.
5. Abaskhanova X. Analysis of information and communication technologies in green environment monitoring. <https://www.icisct2022.org/>
6. Abaskhanova H.Y. Development of hardware and software complex for monitoring system. Международный научный журнал «Universum: технические науки». 2022, Выпуск: 9(102), часть 5, –Р.5-8. <https://7universum.com/ru/tech/archive/category/9102>. DOI - 10.32743/UniTech.2022.102.9
7. Abaskhanova H.Y Applying infocommunication technologies to agriculture. Current problems of modern science. Xalqaro konferentsiya. Chicago USA - 2022. –Б.27-32